

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ЦОТНЕ МІРЦХУЛАВА
ГРУЗИНСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
БЛОСТОЦЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШТАТУ ОГАЙО

**РОЛЬ МЕЛІОРАЦІЇ ТА ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА**

Матеріали
VI міжнародної науково-практичної конференції
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

10 жовтня 2024 року

Київ

DOI: <https://doi.org/10.31073/mivg202403>

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту водних проблем і меліорації НААН 17 жовтня 2024 року (протокол №15)

У збірнику опубліковано матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку сільського господарства”, у яких висвітлено досягнення науки і виробництва у сфері меліорації та водного господарства, обмін думками щодо сталого розвитку сільського господарства та можливостей впровадження розробок молодих учених у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва та війни.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

С.А. Балюк, д.с.-г.н., професор, академік НААН, в.о. директора ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

І. Бартковська, д.т.н., професор, завідувач кафедри водопостачання та водовідведення факультету будівництва та природокористування Білостоцького технологічного університету (Польща).

М. Валері, к.т.н., професор факультету будівництва та природокористування Білостоцького технологічного університету (Польща).

О.П. Ващук, д.ю.н., професор, Голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

Г.В. Гавардашвілі, д.т.н., професор, академік Грузинської національної академії наук, директор Інституту водного господарства ім. Цотне Мірцхулава Грузинського технічного університету (Грузія).

Р. Іслам, д.н., професор, відділ ґрунтових, водних та біоенергетичних ресурсів Університету штату Огайо (США).

Й. Казімерович, докт. філософ., професор факультету будівництва та природокористування Білостоцького технологічного університету (Польща).

Д.М. Онопрієнко, к.с.-г.н., професор, перший проректор - проректор з навчальної роботи, професор Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

М.І. Ромащенко, д.т.н., професор, академік НААН, радник дирекції Інституту водних проблем і меліорації.

В.О. Турченко, д.т.н., професор, завідувач кафедри водної інженерії та водних технологій Національного університету водного господарства та природокористування.

А.П. Шатковський, д.с.-г.н., професор, чл.- кор. НААН, заступник директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації.

М.В. Яцюк, к.геогр.н., ст. дослідник, директор Інституту водних проблем і меліорації, голова ГО «ГВП-Україна».

Матеріали надруковано в авторській редакції. Точка зору редакційної ради та організаційного комітету конференції не завжди збігається з позицією авторів.

© Інститут водних проблем і меліорації НААН, 2024

*Роль меліорації та водного господарства
у забезпеченні сталого розвитку сільського господарства*

УДК 628.1

МІНІМІЗАЦІЯ ВМІСТУ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ І РАДІОНУКЛІДІВ ОЧИЩЕННІ ВОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІТЧИЗНЯНИХ СОРБЕНТІВ

Сергій МАРИСИК, Віра ЛЕВИЦЬКА, Юрій ОНАНКО
Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ, Україна

iwpim.naan@gmail.com

Сучасне забруднення поверхневих вод стічними та трапними водами з високим вмістом іонів важких металів і радіонуклідів є серйозною екологічною проблемою. Відсутність надійних технологій очищення та повернення води до природного колообігу на Землі зумовлює необхідність розробки нових методів. Одним із найбільш перспективних напрямів є сорбційні технології, що дозволяють перевести забруднювачі з розчинного стану в тверді форми.

Для досягнення цієї мети необхідна споруда, яка поєднуватиме функції адсорбера та відстійника, що забезпечить ефективну роботу з різними сорбційними матеріалами, як у твердому, так і в рідкому стані. Одним із найбільш ефективних сорбентів є фероціанід міді ($(\text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6])$), який утворюється в процесі реакції жовтої кров'яної солі ($\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$) та сульфату міді (CuSO_4) у водному середовищі.

Гідродинамічні дослідження сорбентів. Однією з головних задач дослідження є вивчення гідродинамічних характеристик сорбентів, зокрема таких, як фероціанід міді в поєднанні з бентонітовою глиною. Особливістю цього процесу є утворення конгломератів твердих часток сорбенту, що осідають з часом. Отримані результати досліджень осадження сорбентів представлені на графіку (рис. 1).

Рисунок 1. а) графік залежностей гідралічної крупності бентоніту з тривалістю експерименту 56 години та суміші бентоніту і цеоліту з тривалістю 54 години; б) графік залежностей гідралічної крупності суміші бентоніту і фероціаніду міді з тривалістю експерименту 2 години 20 хвилин та суміші бентоніту, цеоліту і фероціаніду міді з тривалістю експерименту 3 години 30 хвилин.

Для моделювання процесу осадження використовується технологія Computational Fluid Dynamics (CFD). Це дозволяє розрахувати оптимальні параметри освітлювача-адсорбера, що поєднує функції відстійника та адсорбера.

Використовуючи структуровану сітку моделі з 400тис. елементами, було змодельовано епюри швидкостей потоків у споруді (рис. 2).

Рисунок 2. Трасування векторів та розподіл полів потоку розчину сорбенту та низькоактивних РРВ зі швидкістю подачі рідини 0,014 м/с у ОА безперервної дії: а) модель ОА з відбивачем та тонкошаровим модулем; в) модель ОА з відбивачем та модернізованим тонкошаровим модулем.

Конструктивні рішення. Аналіз результатів показав, що у класичній моделі освітлювача за швидкості потоку 0,014 м/с виникають зони турбулентності, які перешкоджають ефективній седиментації часток сорбенту. Це призводить до нерівномірного розподілу сорбенту по об'єму відстійника та засмокування часток у вихідний канал. Натомість у модернізованій моделі з використанням тонкошарового модуля вдалося досягти рівномірного розподілу сорбенту та підвищити ефективність осадження. В таблиці наведено порівняння результатів осадження в класичній та модернізованій моделях. Найкращий результат отримано при використанні фероціаніду міді з бентонітом у пропорції 2/0,5 г/дм³. Це дозволило досягти 99,8% видалення завислих часток і повного знебарвлення очищеної води.

Таблиця. Гідравлічна крупність та коефіцієнт завислих речовин

№	Назва	Час відстоювання	Гідравлічна крупність сорбенту, мм/с	Коефіцієнт пропорційності	Концентрації випадіння завислих часток, %
1	Фероціанід міді	4 год 30 хв	1.44	0.54	87.9
2	Бентоніт	56 год	0.12	1.39	98.26
3	Цеоліт	60 год	0.07	4.15	78
4	Цеоліт + Фероціанід міді	3 год 30 хв	4.99	0.43	98.7
5	Бентоніт + Фероціанід міді	2 год 20хв	6.185	0.29	99.8
6	Бентоніт + Цеоліт	37 год	0.44	1.23	96.5

Висновки. Запропонована конструкція освітлювача-адсорбера дозволяє забезпечити ефективний процес очищення води завдяки рівномірному розподілу потоків та оптимальному контакту сорбенту з водою. Це дозволяє поєднати процеси адсорбції та седиментації в одній споруді, що значно скорочує кількість етапів очищення води.

УДК 628.3

ОГЛЯД СВІТОВОГО ДОСВІДУ УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД

Андрій МОСІЙЧУК, Михайло ЯЦЮК

Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ, Україна

andrew.mosiichuk@gmail.com

У практиці очищення міських стічних вод на території України мулові майданчики залишаються одним із основних методів зневоднення осадів, незважаючи на наявність механічних споруд для цього процесу. Широкого поширення набули майданчики на штучній основі, обладнані вертикальними і горизонтальними дренажними системами. Така конструкція дозволяє поліпшити відведення води як з верхнього шару, так і з глибших шарів осаду. Крім того, ці майданчики забезпечують ефективний відтік паводкових і зливових вод. Процес зневоднення на мулових майданчиках складається з кількох етапів: фільтрації, випаровування та ущільнення осаду. Однак, попри існуючі переваги, дренажні системи таких майданчиків схильні до кольматації, що знижує їх ефективність.

Методи розрахунку і моделі, що використовуються для планування та експлуатації мулових майданчиків, виявляють певні обмеження. Зокрема, вони часто не враховують можливостей застосування новітніх технологій і обладнання, що спрямоване на підвищення продуктивності. Таким чином, актуальною є розробка більш досконалих методик, які враховують нові технології регенерації дренажних систем і інтенсифікації процесу зневоднення. Це дозволить значно підвищити продуктивність мулових майданчиків, зменшити площі, необхідні для їх облаштування, та оптимізувати процеси очищення стічних вод [1].

Різні країни адаптують методи обробки осадів до місцевих умов, впроваджуючи нові технології для підвищення екологічної стійкості та економічної ефективності. Досвід обробки осадів стічних вод у різних країнах відрізняється залежно від наявних ресурсів, технологій та екологічних вимог:

1. Нідерланди. Активного використання набули технології, спрямовані на переробку осадів для отримання енергії та вторинних матеріалів. Після механічного очищення осад зазвичай піддають процесу згущення, щоб зменшити його об'єм. В країні впроваджено концепцію «фабрик енергії та ресурсів», де осад перетворюється на енергію, біоматеріали та навіть добрива. Поширені методи зневоднення включають використання центрифуг, фільтр-пресів та стрічкових фільтр-пресів. Також широко використовуються термічні технології з відновленням фосфору [2].

2. Німеччина. Основним методом є термічна утилізація осадів (інсинерація), яка дозволяє зменшити їх об'єми та виробляти теплову енергію. Спочатку осади проходять процес механічного зневоднення (центрифугування

ЗМІСТ

<i>Вступне слово</i>	3
СТАН, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНА ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ	
<i>Артем ПРИХОДЬКО</i>	
Сучасні технології управління водними ресурсами в умовах зміни клімату.	4
<i>Валерія ШАЙБАН, Галина ГРИЦУЛЯК</i>	
Вплив сільськогосподарської діяльності на якість водних ресурсів.....	6
<i>Олександр ВДОВИЧЕНКО</i>	
Ефективність використання осушуваних земель західного Полісся за різних систем удобрення в метеорологічних умовах 2023 р.	8
<i>Ігор КОВАЛЕНКО</i>	
Оцінка стану зрошуваних земель України внаслідок війни та вплив на аграрний сектор.....	9
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ	
<i>Łukasz WYSOCKI, Izabela BARTKOWSKA</i>	
Performance evaluation of a water distribution network monitoring system in an urban-rural area based on burst event sensitivity analysis.....	11
<i>Сергій МАРИСИК, Віра ЛЕВИЦЬКА, Юрій ОНАНКО</i>	
Мінімізація вмісту іонів важких металів і радіонуклідів очищенні води за допомогою сучасних технологій проектування з використанням вітчизняних сорбентів.....	13
<i>Андрій МОСІЙЧУК, Михайло ЯЦЮК</i>	
Огляд світового досвіду утилізації осадів стічних вод.....	15
<i>Ярослава МОСІЙЧУК</i>	
Основні процеси біотехнології обробки води.....	17
<i>Joanna KAZIMIEROWICZ, Marcin DEBOWSKI, Marcin ZIEIŃSKI</i>	
The effect of AGS pre-treatment with solidified carbon dioxide on the biohythane production during anaerobic digestion.....	19
<i>Діана ЛИННИК, Галина ГРИЦУЛЯК</i>	
Проблема забруднення поверхневих вод нітрат – іонами.....	20
ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ	
<i>Юрій ЛИМАЧОВ, Іван ВОЙТОВИЧ, Оксана ІГНАТОВА</i>	
Конструктивні рішення берегоукріплення греблі Орільського водосховища..	22
<i>Олександр БОГУШ</i>	
Роль Дністровської ГАЕС у забезпеченні сталого розвитку водного і сільського господарства.....	23
<i>Степан КУЗЬМИЧ</i>	
Удосконалення способу очищення русла водоприймача чи каналу від мулу.	25